

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ

Хайитова Ойдиной Полатбековна

Независимый исследователь Ташкентского университета прикладных наук

hayitova_o@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875112>

Введение. Согласно научно-педагогическим публикациям, понятие парадигмы распространяется наряду с такими научными категориями, как модель, процесс, система. Оно прочно вошло в научный лексикон и часто используется в педагогических работах. Мнения о смене парадигмы в педагогике широко распространены.

Хотя определение понятия парадигмы до сих пор не уточнено, говорят, что существует около двадцати ее видов. Какова объяснительная функция этого понятия? Необходимо ли вводить новую концепцию или заменять ее одной из существующих концепций? Имеет ли парадигма в педагогике свои особенности педагогического содержания? Меняется ли парадигма педагогики, и если да, то что? Прежде чем ответить на подобные вопросы, прежде всего, рассмотрим анализ парадигмы в научно-педагогических работах.

В педагогике существуют две разные трактовки этого понятия. Прежде всего, это классическая (Т. Кун) парадигма, близкая к общесоциальному смыслу, она рассматривается как модель совокупности научной деятельности, норм, критериев, стандартов исследования (А. А. Арламов, Е. В. Бережнова, Н. Л. Коршунова, В. Краевский, В. Нургалиев и др.).

Согласно второму определению, парадигма – это базовая или стратегическая модель образования, методы, идеи, причины проектирования образовательной системы. Для такого вывода обычно используют понятие образовательных парадигм, которые представляют собой основные направления образования, начала и методы постановки педагогических целей. Также парадигма бывает формообразующей и гуманистической (Е. В. Бондаревская), личностно-духовно-ориентированной (Т. И. Власова), научно-технократической, гуманитарно-эзотерической (И. А. Колесникова), авторитарной, манипулятивной и поддерживающей (Г. Б. Корнетов), традиционно-образовательный, традиционно-развивающий, личностно-ориентированный (С. Кульневич), традиционализм, рационалистический, гуманистический (В. Я. Пилиповская), духовно-просветительский (И. А. Соловцова), педагогический, андрогогический, акмеологический и коммуникативный (Ю. Г. Фокин) и другие типы.

Им соответствуют определения парадигм, которые часто упоминаются в научно-педагогических работах. Наиболее распространенными представлениями о мультипарадигматичности педагогической реальности являются взгляды на образовательные, а не на научные парадигмы. Двойное рассмотрение парадигмы как научной деятельности и объекта науки ставит это понятие в противопоставление. Оно исходит из двойственного определения педагогической парадигмы для решения как исследовательских, так и образовательных задач (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, И. Е. Шкабара и др.). Однако оно не только целостно, синтетическое, но имеет и собирательное значение, поскольку указанные задачи имеют взаимные различия.

Методология. В исследовании используются теоретические, эмпирические и статистические методы. Анализ литературы, системный подход и сравнительный анализ осуществляются в рамках теоретических методов. С помощью этих методов изучаются теоретические основы образовательных парадигм развития образовательной компетентности и определяется их взаимосвязь. Эмпирические методы осуществляются в форме анкетирования, наблюдений и пилотных исследований. Посредством опроса определяются взгляды будущих педагогов на образовательную компетентность, а метод наблюдения позволяет оценить практические результаты использования различных парадигм в процессе начального образования. Экспериментальная работа используется для проверки новых подходов к развитию учебной компетентности. С помощью статистических методов обрабатываются результаты опросов и экспериментов, данные сравниваются и обобщаются. Ожидается, что в этих процессах будут использоваться программы SPSS или Excel.

Анализ и результаты. Многосторонность в науке имеет свои положительные стороны. Мы не можем охватить все образование одним подходом. Поэтому чем больше теорий, тем ближе мы подходим к истине, к научной точке зрения. Большое количество конкурирующих теорий и оппонентов продуктивно для науки. Это потому, что они защищают науку от стояния на месте и противостоят тем, кто утверждает, что принимает то, что было сказано раньше, и поддается стереотипам. Настоящие

ценные знания формируются в условиях взаимной конкуренции. С одной стороны, необходим общий язык, чтобы различать такие взгляды. Отсутствие единства и целостности в объяснении основных понятий отрицательно влияет на развитие науки.

В связи с этим В., желавший сделать понятие «парадигма» в общенаучных объяснениях однозначным. В. Краевский, Н. Л. Можно согласиться с чаяниями Коршуновой и других ученых [4,5]. Однако классическое научное определение парадигмы не имеет такого особого эвристического значения в «нормальной науке» [7].

Широкое использование этого понятия в педагогике требует другого определения. Внедрение «парадигмы» в педагогику сложно интерпретировать как явление или моду в науке. С этой точки зрения не признавать парадигму в педагогике или использовать ее только в ненаучной деятельности, в образовании – не очень эффективный вариант. Возможно, лучше было бы сосредоточиться на значении понятия и руководствоваться его трактовкой, касающейся только педагогики. В связи с этим, обращаясь к понятию парадигмы объекта педагогики - процесса образования, следует отметить, что оно имеет свое описание этого или парадигмы объекта науки. Давайте сосредоточимся на начале. Греческое слово «парадеигма» буквально означает некую видимость, проявление. Парадигма в самом широком смысле – это структурированная реальность, устанавливающая основные, фундаментальные пропорции человеческого мышления и человеческого существования, но не видимая сама по себе и не подлежащая непосредственному отражению, остающаяся вне внимания [6]. А. Г. Дугин признает, что сама парадигма отличается тем, что гносеологический и онтологический уровни еще не разделены.

По мнению Т. Куна, матрица парадигмы или дисциплины состоит из нескольких компонентов, включая метафизические части парадигмы. В их авторских объяснениях легко найти не только гносеологические, но и онтологические аспекты [7]. Поэтому каждая научная парадигма связана не только с моделью решения исследовательских задач, но и с взглядами на объект науки.

Наряду с понятием «парадигма» в науке существуют и другие понятия, используемые в этом смысле и выполняющие аналогичные функции. Например, «ядро исследовательской программы» (И. Лакатос), «исследовательская традиция» (Л. Лаудан), «основы наук» (Н. Н. Моисеев, В. С. Степин), «стиль мышления» (Е. Н. Князева, В. С. Швырев). По мнению В. С. Степина, фундамент науки является системообразующим фактором научных дисциплин, служащим глобальной исследовательской программой и целеориентатором научных исследований. Фундамент науки состоит из следующих компонентов:

- специальная научная картина мира (дисциплинарная антология), изображающая обобщенный образ конкретного предмета, его основные систематические и структурные характеристики.
- Идеи и нормы исследования (описание и объяснение, доказательство и обоснование, а также идея создания и организации знаний) определяют общую схему методов научного познания.
- Философское обоснование науки устанавливает принятую схему (картину) мира, а также идеалы и нормы науки, благодаря чему взгляды на реальность и способы ее познания вливаются в поток культуры.

Заключение. Эти взгляды требуют разделения двух компонентов парадигмы: онтологической (обобщенные представления об объекте науки) и гносеологической (модели научной деятельности).

Для фундаментальных наук, перед которыми стоит задача описания, объяснения и проектирования явлений в изучаемой ими реальности, такая интерпретация парадигмы отвечает их потребностям. А педагогика наряду с научно-теоретической функцией выполняет конструктивно-техническую (нормативную, регулятивную) функции.

Чтобы регламентировать мнения о парадигме в педагогике, парадигмы можно классифицировать как научные и образовательные.

Научно-педагогическая парадигма - онтологические и гносеологические взгляды на знание и науку, определяющие природу, идеалы, нормы научно-педагогического исследования, а также служащие методологией педагогики. Образовательная парадигма – это совокупность принятых в педагогическом сообществе философско-теоретических предпосылок, определяющих саму образовательную практику и собственно методы проектирования образовательного процесса. Хотя эти две парадигмы и совместимы по своим философским основам и мировоззрению, они различаются в первом случае - в исследовании смысла, а во втором - в идеалах и нормах прогнозирования и реализации. Такое разделение парадигмы позволяет педагогам использовать рассматриваемое понятие в разных контекстах.

Литература:

1. Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. –М.: «Наука»,1987. –225 с.
2. Қалиев С.Қ. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. Оқу құралы, –Алматы: «Рауан», 1998.–119 б.
3. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки. –М., 1978. –391с.
4. Мукашев З.А. Преемственность как момент развития. – Алма-Ата: Наука, 1980. –225 с.
5. Платон -. Законы. // Соч.: В 3-х тт. Т. 3. Ч. 2.–М.: «Мысль», 1972. –С. 83-478; 300-3001 б.
6. Аристотель. Политика. // Соч.: В 4-х тт. Т. 4. Ч. 2.—М.:Мысль, 1983. – С –375-644.
7. Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности.–М.:Изд-ВО АПН РСФСР, 1961. –221 с.
8. Песталотии И.Г. Как Гертруда учит своих детей // Изб. Пед соч. В 2-х тт. –Т.1. –М.: «Педагогика». –61-212 с.